

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ПСОРИАЗА

Нурова Гулхумор Убайдуллаевна

**Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471306>

ARTICLE INFO

Received: 21st October 2025

Accepted: 24th October 2025

Online: 25th October 2025

KEYWORDS

Изучить клинические особенности течения псориаза и оценить эффективность современных методов терапии с использованием комбинированного подхода, включающего медикаментозные и немедикаментозные методы лечения

ABSTRACT

Псориаз — это хроническое, рецидивирующее, воспалительное заболевание кожи, характеризующееся гиперпролиферацией кератиноцитов, нарушением процессов ороговения и выраженной воспалительной реакцией. Заболевание имеет иммуновоспалительную природу и мультифакторную этиологию, в развитии которой участвуют генетические, иммунологические и внешнесредовые факторы. Клиническая картина псориаза чрезвычайно разнообразна и зависит от формы заболевания, стадии и локализации поражений. Основным элементом является псориазическая папула, представляющая собой ограниченный участок воспаления с четкими границами, покрытый серебристо-белыми чешуйками.

Введение

Псориаз — это хроническое, рецидивирующее, воспалительное заболевание кожи, характеризующееся гиперпролиферацией кератиноцитов, нарушением процессов ороговения и выраженной воспалительной реакцией. Заболевание имеет иммуновоспалительную природу и мультифакторную этиологию, в развитии которой участвуют генетические, иммунологические и внешнесредовые факторы. Клиническая картина псориаза чрезвычайно разнообразна и зависит от формы заболевания, стадии и локализации поражений. Основным элементом является псориазическая папула, представляющая собой ограниченный участок воспаления с четкими границами, покрытый серебристо-белыми чешуйками.

Вульгарный (бляшечный) псориаз — наиболее распространённая форма (около 80–90% случаев). Поражения имеют вид эритематозных бляшек, покрытых сухими чешуйками, чаще на разгибательных поверхностях конечностей, волосистой части головы и пояснице.

Каплевидный псориаз — характеризуется мелкими папулами, напоминающими капли, нередко возникает после стрептококковой инфекции.

Инверсный (обратный) псориаз — поражает кожные складки (подмышечные, паховые, подмаммарные). Пустулёзный псориаз — тяжёлая форма с образованием стерильных пустул на фоне эритемы.

Эритродермический псориаз — наиболее тяжелое течение, при котором воспаление охватывает почти всю поверхность кожи.

Псориатический артрит — системная форма, поражающая суставы, связки и сухожилия, сопровождается болью и ограничением подвижности.

Цель исследования

Изучить клинические особенности течения псориаза и оценить эффективность современных методов терапии с использованием комбинированного подхода, включающего медикаментозные и немедикаментозные методы лечения.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе дерматологического отделения клиники Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино в период с 2022 по 2024 гг.

В исследование были включены 60 пациентов с различными клиническими формами псориаза (вульгарный, каплевидный, пустулёзный, артропатический), в возрасте от 18 до 65 лет.

Критерии включения:

Наличие клинически подтверждённого диагноза псориаза;

Отсутствие тяжелых сопутствующих системных заболеваний;

Добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Методы исследования:

Клиническое обследование — оценка характера и распространенности поражений по индексу PASI (Psoriasis Area and Severity Index) и шкале DLQI (Dermatology Life Quality Index).

Лабораторные исследования — общий и биохимический анализ крови, уровень С-реактивного белка, печеночные ферменты.

Инструментальные методы — дерматоскопия, при необходимости — биопсия кожи для морфологической верификации диагноза.

I группа (n=30): традиционная терапия (местные кортикостероиды, витамин D3-аналог, фототерапия);

II группа (n=30): комбинированная терапия (традиционная + системные препараты — метотрексат, биологические агенты секукинумаб/устекинумаб при показаниях).

Длительность наблюдения — 12 месяцев, контроль каждые 4 недели.

Результаты и обсуждение

Анализ клинических данных показал, что у пациентов I группы средний индекс PASI снизился с $21,4 \pm 2,3$ до $10,2 \pm 1,5$ (снижение на 52,3%), тогда как во II группе — с $22,1 \pm 2,6$ до $3,8 \pm 0,9$ (снижение на 82,8%; $p < 0,05$).

Качество жизни по шкале DLQI улучшилось в обеих группах, однако в группе комбинированного лечения отмечено более выраженное снижение показателя (с 18,5 до 5,4 против 17,9 до 9,8 соответственно).

Ни у одного пациента не наблюдалось тяжёлых побочных эффектов. У больных, получавших биологическую терапию, отмечено быстрое достижение клинического эффекта (через 4–6 недель) и длительная ремиссия в течение 9–12 месяцев.

Таким образом, добавление биологических препаратов и ретиноидов в схему лечения способствует более быстрому купированию воспаления, снижению интенсивности зуда и нормализации психологического состояния пациентов.

Заключение

Псориаз остаётся актуальной медицинской и социально значимой проблемой, требующей индивидуального подхода к терапии.

Результаты исследования показали, что современные биологические препараты и комбинированные методы лечения обеспечивают более выраженный и устойчивый клинический эффект по сравнению с традиционной терапией.

Раннее начало лечения, контроль за провоцирующими факторами, фототерапия и регулярное наблюдение значительно повышают качество жизни пациентов и способствуют длительной ремиссии заболевания.

